

O'ZBEK YOSH SHOIRLARI IJODIDA VATAN MAVZUSI TAHLILI (NILUFAR ERGASHEVA VA SHOHSANAM NISHOVOVA IJODI TALQINIDA)

Sobirjonov Mehridin G'ayratjon o'g'li

Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabi o'quvchisi

Safarova Charos Jamshid qizi

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tuman 42-umumta'lim maktabi o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16831534>

Annatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek yosh shoirlari — Nilufar Ergasheva va Shohsanam Nishovova ijodida Vatan mavzusining turfa talqinlari keng yoritiladi. Shoirlarning she'riy asarlarida milliy g'urur, tarixiy xotira, vatanparvarlik ruhining badiiy ifodasi, obrazlar tizimi hamda poetik vositalardan foydalanish mahorati atraflicha tahlil qilinadi. Maqolada she'rlardan olingan parchalar asosida badiiy tahlillar berilib, ularning zamonaviy o'zbek adabiyotidagi o'rni aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Vatan, zamonaviy o'zbek she'riyati, Nilufar Ergasheva, Shohsanam Nishovova, tarixiy xotira, vatanparvarlik, badiiy tahlil, obrazlar tizimi.

Vatan mavzusi o'zbek adabiyotida eng qadimiy va eng muhim mavzulardan biridir. Alisher Navoiy davridan boshlab, Cho'lpon, Usmon Nosir, Zulfiya kabi shoirlar ijodida Vatan tushunchasi ozodlik, mustaqillik, milliy birlik g'oyalari bilan uyg'unlashgan. Mustaqillikdan keyingi davrda esa bu mavzu yangi zamon talqinlari bilan boyidi. Nilufar Ergasheva va Shohsanam Nishovova — mustaqillik ruhida ijod qilayotgan yosh avlod vakillari bo'lib, ularning she'rlarida Vatan g'oyasi tarixiy xotira, milliy g'urur, zamonaviy yoshlar ruhiyati bilan birga aks etadi.

Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori Nilufar Ergasheva ijodiga nazar tashlasak, Nilufar Ergasheva she'riyati mardlik, fidoyilik va Vatan uchun kurash g'oyalariga boy. Uning "Temur Malik" she'rida tarixiy qahramon obrazi o'zbek xalqining ozodlik uchun olib borgan kurashining timsoli sifatida yaratilgan. Shoira kuchli epitet va takrorlardan foydalangan:

Ona Sayhun,
ona Sayhun,
ona Sayhun!

Bu takrorlar xalqning ichki faryodini, tarixning og'ir sinovlarini ifodalaydi.

She'rda tabiat obrazlari bilan tarixiy voqealar uyg'unlashtiriladi:

"Xo'jand uchun daryolari misli qilich,
G'anim kelsa, baland tog'lar asl qalqon."

Bu misralarda daryolar va tog'lar Vatan himoyachisiga aylangan kuchli ramzlar sifatida tasvirlangan.

"Tengdoshlarimga aytarim" she'rida shoira yoshlarni Vatan himoyasiga, fidoyilikka chorlash bilan birga, ularga tarixdan saboq olish zarurligini uqtiradi:

"Biz axir oxirgi avlod emasmiz,
Biz faqat oxirgi umidmiz xolos."

"Qadam" she'rida esa Vatan muhabbati oddiy mehnat jarayoni — tikan sug'urish, bog' sug'orish kabi obrazlar orqali ifodalanadi. Shoira uchun Vatan sevgisi balandparvoz so'zlardan ko'ra, amaliy ishda namoyon bo'lishi muhim. Yoki "Oq ketmonga" she'rini o'qisak, she'rida

dehqon mehnati, ota vasiyati va kelajak avlod farovonligi uchun qilinadigan fidokorona xizmat badiiy obrazlar orqali yoritilgan. Shoiralarida Vatan eng pok bo'lgan hamma narsadir!

O'zbekning yana bir umidli shoirasi Shohsanam Nishovova ijodida esa Vatan mavzusi ko'proq samimiyat, oilaviy muloqot va tarbiyaviy ohang bilan talqin etiladi. "Vatanni sev!" she'rida ona-bola muloqoti orqali milliy g'urur va Vatan sevgisi avlodlardan avlodga o'tadigan muqaddas meros sifatida tasvirlanadi: "Vatanni sev, sevgini O'zgalardan ko'chirma." yoki "Chempionlarga" she'rida esa sportchilar Vatan sha'ni, xalqning g'ururini ko'taruvchi ramz sifatida beriladi. Bu she'rda g'alaba va birlashish g'oyalari yetakchi o'rinda turadi.

Nilufar Ergasheva va Shohsanam Nishovova ijodida Vatan mavzusi turli uslubda yoritilgan. Ergasheva tarixiy qahramonlar, mardona kurash, jasorat timsollariga tayanadi, Shohsanam esa mehr-muhabbat, samimiyat va tarbiyaviy ohangni ustuvor qiladi. Har ikkisi uchun Vatan nafaqat tuproq va geografik hudud, balki xalqning ruhiy uyi, tarixiy xotira va kelajak avlod orzularining timsolidir.

Xulosa qilib aytsak, Har ikki shoiralar ijodida Vatan mavzusi zamonaviy o'zbek she'riyatida muhim o'rin egallaydi. Ularning asarlarida milliy g'urur, tarixiy xotira, fidoyilik va muhabbat badiiy obrazlar orqali ifodalanadi. Nilufar Ergasheva qahramonlik ruhini, Shohsanam Nishovova esa mehr va samimiyatni ilgari suradi. Bu ijod namunalarida Vatan — o'tmish va kelajakni bog'lovchi ruhiy ko'priksifatida gavdalanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://t.me/Shohsanam_Nishonova
2. https://t.me/Nilufar_Ergasheva
3. Khakimov, M. K., & ugli Melikuziev, A. L. (2022). The History of Paralinguistic Researches. *International Journal of Culture and Modernity*, 13, 90-95.